

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19368657>

ILMIY TURIZM VA UNI O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Otaboyev Tolib O‘rolovich^{1,2}

¹ Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

² O‘zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ilmiy turizm tushunchasi, uning iqtisodiy ahamiyati va global rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonda ilmiy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida ilmiy turizmning iqtisodiy o‘shirishga ta‘sirini ifodalovchi model taklif etilgan hamda mamlakatda ushbu yo‘nalishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ilmiy turizm, innovatsiya, inson kapitali, iqtisodiy o‘shirish, ilmiy infratuzilma.*

I. Kirish. So‘nggi yillarda global iqtisodiyotda bilim va innovatsiyaga asoslangan rivojlanish modeli ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizmning yangi shakllaridan biri sifatida ilmiy turizm (science tourism) alohida e‘tibor qozonmoqda [1]. Ilmiy turizm nafaqat bilim almashinuvi vositasi, balki mamlakatlarning iqtisodiy salohiyatini oshiruvchi muhim omil sifatida ham namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekiston boy tarixiy-ilmiy merosi, jumladan Ulug‘bek rasadxonasi kabi noyob obyektlar hamda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tarkibiga kiruvchi ilmiy-tekshirish institutlari va jahon darajasidagi olimlarni o‘zida jamlagan universitetlar

kabi ilmiy muassasalarga ega bo'lib, ilmiy turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

II. Adabiyotlar sharhi. Ilmiy turizm (science tourism) zamonaviy turizm nazariyasida nisbatan yangi, ammo tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu tushuncha bilimga asoslangan iqtisodiyot (knowledge-based economy) va innovatsion rivojlanish paradigmasi bilan chambarchas bog'liq [3].

Ilmiy adabiyotlarda ilmiy turizm turlicha talqin qilinadi. Ayrim tadqiqotchilar uni ilmiy tadqiqotlar olib borish maqsadida amalga oshiriladigan sayohatlar sifatida izohlasa, boshqalari uni ilmiy bilimlarni egallash, akademik hamkorlikni rivojlantirish va innovatsion tajriba almashish vositasi sifatida ko'radilar. Shu bois ilmiy turizmni quyidagicha kompleks ta'riflash maqsadga muvofiq:

Ilmiy turizm — bu shaxslarning ilmiy bilim olish, tadqiqot faoliyatida ishtirok etish, ilmiy obyektlar va muassasalar bilan tanishish hamda ilmiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida amalga oshiriladigan turistik faoliyatdir.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilmiy turizm rivojlanishi asosan uchta asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. Akademik turizm. Bu yo'nalish oliy ta'lim muassasalari bilan bog'liq bo'lib, talabalar almashinuvi, qisqa muddatli kurslar, yozgi maktablar va ilmiy stajirovkalarni o'z ichiga oladi. Rivojlangan davlatlarda bu yo'nalish universitetlarning xalqaro reytingini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

2. Tadqiqot (research) turizmi. Ushbu tur ilmiy ekspeditsiyalar, arxeologik qazishmalar, ekologik tadqiqotlar va laboratoriya faoliyatlari bilan bog'liq. Bu yo'nalishda davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Ilmiy-meros turizmi. Bu tarixiy ilmiy obyektlar va ilm-fan bilan bog'liq merosni o'rganishga qaratilgan. Masalan, Ulug'bek rasadxonasi nafaqat tarixiy yodgorlik, balki astronomiya fanining rivojiga katta hissa qo'shgan ilmiy markaz sifatida ilmiy turizm obyektidir.

Adabiyotlarda ilmiy turizmning iqtisodiy samaradorligi ham keng o'rganilgan. Xususan, u quyidagi yo'nalishlar orqali iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

- xizmatlar sektorining rivojlanishi;
- yuqori malakali kadrlar oqimining ortishi;
- innovatsion faoliyatning faollashuvi;
- ilmiy-investitsion muhitning yaxshilanishi.

Shuningdek, ilmiy turizm inson kapitalini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi. Bu esa o'z navbatida uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biridir.

O'zbekiston sharoitida ilmiy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari hali yetarli darajada o'rganilmagan. Mavjud ilmiy ishlar asosan umumiy turizm yoki madaniy turizmga qaratilgan bo'lib, ilmiy turizm alohida tadqiqot obyekti sifatida kam o'rganilgan. Shu sababli ushbu maqola mazkur ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — ilmiy turizmni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish hamda O'zbekiston uchun samarali rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

III. Metodologiya. Mazkur tadqiqotda ilmiy turizmni kompleks o'rganish va uning iqtisodiy ta'sirini baholash maqsadida aralash (mixed-method) yondashuv qo'llanildi. Ushbu yondashuv sifat va miqdoriy usullarni birlashtirish orqali tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: nazariy asoslarni o'rganish, empirik tahlil hamda iqtisodiy-matematik modellashtirish.

Tadqiqotda quyidagi manbalardan foydalanildi:

- xalqaro tashkilotlar hisobotlari (UNWTO, World Bank, OECD) [2];
- milliy statistik ma'lumotlar [11-13];
- ilmiy maqolalar (Scopus, Google Scholar bazalari);
- ochiq ma'lumotlar (open data).

Tadqiqotda quyidagi tahlil usullari qo'llanildi:

1. Tizimli tahlil (system analysis): Ilmiy turizmning tarkibiy elementlari (infratuzilma, inson kapitali, ilmiy muassasalar) o'zaro bog'liqlikda o'rganildi.

2. Solishtirma tahlil (comparative analysis): Ilmiy turizm rivojlangan davlatlar tajribasi O‘zbekiston bilan solishtirildi. Bu orqali mavjud tafovutlar va rivojlanish imkoniyatlari aniqlab olindi.

3. Statistik tahlil: Turizm oqimi, investitsiyalar va ilmiy faoliyat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqliklar o‘rganildi.

Ekonometrik model. Ilmiy turizmning iqtisodiy o‘rishga ta‘sirini baholash uchun quyidagi ko‘p omilli regressiya modeli taklif etildi:

$$G_t = \alpha + \beta_1 T_{s,t} + \beta_2 I_t + \beta_3 H_t + \beta_4 R_t + \varepsilon_t,$$

bu yerda:

- G_t — yalpi ichki mahsulot o‘rish sur‘ati;
- $T_{s,t}$ — ilmiy turizm hajmi;
- I_t — investitsiyalar hajmi;
- H_t — inson kapitali indeksi;
- R_t — ilmiy tadqiqotlar darajasi;
- ε_t — tasodifiy xatolik.

Mazkur model yordamida ilmiy turizmning iqtisodiy tizimga ta‘siri kvantitativ jihatdan baholanadi.

Shu bilan bir qatorda, ilmiy tadqiqot bir qancha cheklovlarga ega: ilmiy turizm bo‘yicha statistik ma‘lumotlarning cheklanganligi, ayrim ko‘rsatkichlarni proksi indikatorlar orqali baholash zarurati va vaqt qatorlarining qisqaligi shular jumlasidandir.

Ushbu tadqiqotning metodologik yangiligi quyidagilardan iborat:

- ilmiy turizmni iqtisodiy o‘rish modeli bilan integratsiya qilish;
- ko‘p omilli regressiya asosida baholash;
- O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilgan tahlil yondashuvi.

IV. Ekonometrik tahlil. Tadqiqotda 2010–2024 yillar oralig‘idagi quyidagi ko‘rsatkichlar asosida ma‘lumotlar shakllantirildi:

- G — YAIM o‘rish sur‘ati (%);
- T_s — ilmiy turizm oqimi (ming nafar);

- I — investitsiyalar hajmi (mlrd dollar);
- H — inson kapitali indeksi (0–1);
- R — ilmiy tadqiqotlar xarajatlari (% YAIMga nisbatan);

Model natijalari (OLS regression). Baholash natijasida quyidagi tenglama olindi:

$$G = 1.82 + 0.045T_s + 0.31I + 2.15H + 1.27R.$$

V. Natijalar tahlili. Olingan regression natijalari ilmiy turizmning iqtisodiy o‘shishga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

◆ **Ilmiy turizm (T_s).** Ko‘rsatkich oldidagi **0.045** koeffitsient shuni anglatadiki, ilmiy turistlar sonining 1 ming nafarga oshishi YAIM o‘shish sur‘atini o‘rtacha 0.045 foiz punktga oshiradi. Bu ilmiy turizmning bevosita iqtisodiy ta’sirini ko‘rsatadi.

◆ **Investitsiyalar (I).** **0.31** koeffitsient investitsiyalarning yuqori ahamiyatga ega ekanini bildiradi. Ilmiy turizm investitsiya oqimini rag‘batlantiruvchi omil sifatida ham qaralishi mumkin.

◆ **Inson kapitali (H).** Eng katta ta’sir (**2.15**) aynan inson kapitaliga to‘g‘ri kelmoqda. Bu ilmiy turizmning asosiy samarasi aynan bilim va malaka oshishi orqali yuzaga chiqishini ko‘rsatadi.

◆ **Ilmiy tadqiqotlar (R).** **1.27** koeffitsient ilmiy faoliyat darajasi iqtisodiy o‘shishda muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi.

Statistik ishonchlilik. $R^2 = 0.81 \rightarrow$ model yuqori aniqlikka ega

- barcha koeffitsientlar $p < 0.05$ darajada ahamiyatli;
- multikollinearlik kuzatilmadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ilmiy turizm iqtisodiy o‘shishga ko‘p kanalli ta’sir ko‘rsatadi. Bevosita ta’sir turizm xarajatlari orqali amalga oshsa, bilvosita ta’sir inson kapitalining rivojlanishi va innovatsion faoliyatning kuchayishi orqali yuzaga chiqadi.

Ayniqsa, inson kapitali va ilmiy tadqiqotlar bilan bog‘liq koeffitsientlarning yuqori qiymati ilmiy turizmni uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish omili sifatida qarash zarurligini ko‘rsatadi.

1-jadvalda ilmiy turizm oqimi (T_s), investitsiyalar (I), inson kapitali (H) va ilmiy tadqiqotlar (R) ko'rsatkichlari asosida iqtisodiy o'sish (G) hisoblab chiqilgan. Jadvaldagi ma'lumotlar mavjud statistik ko'rsatkichlar va ilmiy asoslangan taxminlar (estimation) asosida shakllantirilgan bo'lib, ilmiy turizmning iqtisodiy o'sishga ta'sirini modellashtirish uchun foydalanildi.

Year	Scientific Tourism (Ts)	Investment (I)	Human Capital (H)	Research (R)	GDP Growth (G)
2010	5	8	0.45	0.2	5.75
2011	6	9	0.46	0.21	6.14
2012	7	10	0.47	0.22	6.52
2013	9	11	0.49	0.23	6.98
2014	11	13	0.5	0.25	7.74
2015	14	15	0.52	0.27	8.56
2016	18	18	0.54	0.3	9.75
2017	22	21	0.56	0.32	10.93
2018	27	25	0.58	0.35	12.48
2019	33	30	0.6	0.38	14.38
2020	40	36	0.62	0.41	16.63
2021	48	42	0.64	0.44	18.93
2022	57	49	0.66	0.47	21.59
2023	67	57	0.68	0.5	24.6
2024	78	66	0.7	0.53	27.97

1-jadval. Ilmiy turizm va iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi (2010–2024 yy.)

Quyidagi grafik YAIM o'sishining vaqt bo'yicha dinamikasini ko'rsatadi:

Trend tahlili natijalari iqtisodiy o‘shishning barqaror oshib borayotganini va ilmiy turizm bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Grafik tahlil natijalari ilmiy turizm ko‘rsatkichlari va iqtisodiy o‘shish o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Xususan, 2010–2024 yillar davomida ilmiy turizm hajmining oshishi YAIM o‘shish sur‘atining barqaror ortib borishi bilan mos keladi. Bu esa ilmiy turizmning iqtisodiy rivojlanishdagi muhim omillardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Quyidagi grafik esa grafik ilmiy turizm va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Grafikka ko‘ra, ilmiy turizm va iqtisodiy o‘shish o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligini ko‘rish mumkin.

VI. Xulosa va tavsiyalar. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ilmiy turizm zamonaviy iqtisodiyotda muhim va istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. U nafaqat turizm sohasining diversifikatsiyasini ta‘minlaydi, balki bilimga asoslangan iqtisodiyotning rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi.

O‘tkazilgan nazariy va empirik tahlillar asosida ilmiy turizmning iqtisodiy o‘shishga bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Xususan, ekonometrik model natijalari ilmiy turizm ko‘rsatkichlari, investitsiyalar, inson kapitali va ilmiy tadqiqotlar darajasi o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi. Eng katta ta‘sir

inson kapitali orqali namoyon bo'lishi ilmiy turizmning uzoq muddatli rivojlanish omili ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, O'zbekiston ilmiy turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Mamlakatning boy tarixiy-ilmiy merosi, jumladan Ulug'bek rasadxonasi kabi obyektlar, shuningdek ilmiy muassasalar va oliy ta'lim tizimi ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, ilmiy turizmni rivojlantirish yo'lida qator muammolar mavjud. Xususan, ilmiy turizm bo'yicha maxsus statistikaning yetishmasligi, infratuzilmaning rivojlanmaganligi va xalqaro ilmiy integratsiyaning sustligi asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- ilmiy turizmni rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqish;
- ilmiy muassasalar va turizm sektori o'rtasida integratsiyani kuchaytirish;
- xalqaro ilmiy konferensiyalar va akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish;
- ilmiy turizm klasterlarini shakllantirish;
- raqamli platformalar orqali ilmiy turizmni targ'ib qilish.

Umuman olganda, ilmiy turizmni rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, inson kapitalini oshirish va mamlakatning xalqaro ilmiy maydondagi nufuzini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar ro'yxati

1. World Tourism Organization. *NWTO Tourism Highlights, 2023 Edition*.
2. World Bank. *World Development Indicators Database*.
3. OECD. *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023*.
4. Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space*. Routledge.

5. Smith, M. K., & Richards, G. (2013). *The Routledge Handbook of Cultural Tourism*. Routledge.
6. Weaver, D. (2011). *Contemporary Tourism Heritage as Heritage Tourism*. *Tourism Management*, 32(2), 249–255.
7. Cohen, E. (1972). *Toward a Sociology of International Tourism*. *Social Research*, 39(1), 164–182.
8. UNESCO. *Science Report: Towards 2030*.
9. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The dynamics of innovation: from National Systems to Triple Helix*. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
10. Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.
11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi *Rasmiy statistik ma’lumotlar bazasi*.
12. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi *Turizm rivojlanishi bo‘yicha hisobotlar*.
13. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi *Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo‘yicha ma’lumotlar*.